

**¿DERECHOS SIN SUJETO?
A PROPÓSITO DE LA HERENCIA YACENTE:
Análisis en torno a su administración como parte
subjettiva en la relación jurídica procesal y el conflicto
de legitimidades entre Curador vs. Albacea**

Marco Andrei Torres Maldonado^{(*) (**) (***)}

Fecha de publicación: 01/10/2012

*Los derechos se toman, no se piden.
José Martí (1853-1895)*

SUMARIO: A) INTRODUCCIÓN 1) La relación jurídica patrimonial y su incorrecto planteamiento teórico. 2) Windscheid y la teoría de los Derechos sin sujeto. 3) Propedéutica a la herencia yacente a partir de su interpretación del art. 660 y el *Ius Delationis* del 679 del C.C. 4) La herencia yacente: construcción y contrariedad teórica. 5) Problemática entorno a la administración de la herencia yacente como término subjetivo de la relación jurídica procesal: Análisis de la cuestión. 6) En torno al conflicto de legitimidades entre curador y albacea: Cuándo el Código Civil deja de hacer gala de su “sistematización coherente”. 7) Propuestas de solución. B) COROLARIO. C) BIBLIOGRAFÍA REVISADA.

^(*) Estudiante de la Escuela de Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Miembro del Taller de Derecho Civil “José León Barandiarán”. Coordinador académico de la Revista Universitaria “Liberatio” - Derecho y Ciencia Política. Asistente de cátedra de Derecho Civil, en los cursos de Derecho de las Personas y Acto Jurídico en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Universidad San Ignacio de Loyola.

centa_10@hotmail.com

^(**) A los maestros Enrique Varsi Rospigliosi y Jorge Beltrán Pacheco por las oportunidades que me brindan para realizarme en la enseñanza y estudio del Derecho Civil y por su dedicación loable en la formación de las futuras generaciones.

^(***) La presente investigación fue presentada como Ponencia en el I Congreso Internacional y VIII Congreso Nacional de Derecho Civil organizado por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán y el Instituto Peruano de Derecho Civil en la ciudad de Huánuco.

A) INTRODUCCIÓN:

Para poseer hay que ser, y es que el ser implica estar y por tanto gozar. Según esta premisa, los derechos le corresponden a alguien, y ese alguien es el hombre, catalogado jurídicamente como sujeto de derecho. Los derechos, por ende, son al sujeto como el pez es al agua, el ave al aire, inherentes a todos, y reconocidos por el sistema jurídico que garantiza su protección y promoción. SANTOS CIFUENTES¹ lo expone claramente cuando manifiesta que “no puede haber derechos en el aire atribuibles a nadie” ya que estos son indispensablemente de la persona, de esa manera, la vida en sociedad exige de derechos para la realización de los valores y corresponden al ser connaturalmente para facilitar la vida de relación y cooperación humana.

Resulta poco coherente expresar que existan derechos sin sujeto, sin embargo, demostrar la existencia de la premisa mencionada es el interés de la presente investigación, este hipotético lo plantearemos bajo la institución de la herencia yacente, analizada sesudamente bajo criterios históricos, dogmáticos, comparados, y legislativos. Las propuestas teóricas nunca son absolutas, la dialéctica de las cosas nos enseña que todo se somete a transformaciones, para nosotros, la existencia de derechos sin sujeto es una situación fáctica, decía una máxima de RUDOLF VON IHERING que “debo y tengo que perseguir mi derecho, cueste lo que cueste; si no lo hago, no sólo abandono ese derecho, sino el Derecho”.

Sin embargo, cualquier perspectiva formal, lógica o inspirada en lo teórico siempre debe tener vinculación con la ciencia de la praxiología o la realidad de los hechos, pues de no ser así caeríamos, sin razón a equivocarnos, en la dogmática pura. Dando validez a ello, nos trazaremos el siguiente problema de naturaleza casuística; ¿será posible demandar aquella herencia que se encuentra en estado de yacencia, es decir cuando no posee un titular determinado o definido de la masa hereditaria?, ¿quién asume la situación subjetiva de la relación jurídica-procesal en dicho supuesto?, son interrogantes que buscan aportar nuevos lineamientos en la discrecionalidad de nuestra jurisprudencia nacional, respecto a la problemática entorno de la legitimidad sobre la administración de la herencia yacente que ha devenido entre el curador y el albacea en el marco de una relación jurídico procesal, con el fin de conseguir coherencia, plenitud y unidad del sistema sucesorio peruano.

¹ CIFUENTES, Santos. *Derechos Personalísimos*. 2ª edición. Ed. Astrea. Buenos Aires, 1995, pág. 166.

1) La relación jurídica patrimonial y su incorrecto planteamiento teórico:

LUIS DIEZ-PICAZO en su clásica obra “Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial” manifestaba en un punto la existencia ontológica de un proceso conocido como la “moralización de las relaciones económicas”; dicha propuesta *per se* guarda una inadecuada percepción conceptual y fáctica, por lo que hoy en día vivimos la denominada “patrimonialización de contenidos no necesariamente jurídicos (religioso, moral, etc.)”, que analizado mejor, siempre ha estado presente; pero nunca ha sido asimilado desde la perspectiva adecuada.

De por sí, la tradicional tipificación del Derecho Civil, en patrimonial y extrapatrimonial es anacrónica; el Derecho Civil es por antonomasia de naturaleza Patrimonial, a excepción desde luego de algunas instituciones presentes en Personas² y Familia; la vida económica no se resuelve con la relación producción-distribución, por ende, la búsqueda de la satisfacción de necesidades y realización de determinados intereses privados, exige la coexistencia de la cooperación humana, la cual se encuentra vinculada necesariamente a un contenido patrimonial. El problema actual en la dogmática civil contemporánea ha sido detenerse en la observación, en el caso por ejemplo, de la relación jurídica obligacional de distinciones absurdas entre objeto de la obligación y contenido de la obligación³; cuando visto desde una comprensión lógica más amplia terminan pareciéndose bastante, el asunto está en distinguir la *ratio* del interés de dicha relación jurídica.

La incorrecta conceptualización de patrimonio conlleva a su negativa aplicación funcional, CASTÁN TOBEÑAS⁴ ironizaba: “oímos decir,

² Hoy en día se ha generalizado en materia de Personas la otrora naturaleza de algunos derechos personalísimos, como es el caso de la imagen y la voz (derecho a la intimidad), asimismo, los denominados contratos sobre el propio cuerpo y los contrasexuales. En las definiciones corrientes, los derechos de la persona y los correspondientes valores de la dignidad y del bienestar psico-físico, son asumidos como emblemas de la esfera de la extra-patrimonialidad. Sin embargo, en la concreta organización de los sistemas occidentales el tema resulta bien complejo: la misma actividad, la misma actitud, el mismo producto, la misma necesidad del ser humano pueden resultar sometidas a una pluralidad de regímenes jurídicos, a menudo de naturaleza patrimonial. Utilizando la expresión de Dieter Grimm el panorama europeo está generando un proceso de “comercialización” de todos los derechos. (GRIMM, Dieter. *Autonomia e libertà: Riflessioni sulla tutela dei diritti fondamentali e la “commercializzazione”*. Nomos, 2001, págs. 9 y ss.).

³ Para algunos autores revisionistas la distinción entre objeto y contenido de la obligación se basa en que el objeto de la relación obligatoria está dado por el bien o entidad que permite satisfacer el interés del acreedor, asignándose a la conducta humana comprometida por el deudor (prestación) el valor de mero contenido de aquella. La prestación muestra la naturaleza de la presente *querelle*, sostiene parte de la doctrina que la prestación es el objeto de la relación obligatoria (tanto del crédito como de la obligación), para otros, la prestación es el contenido y no el objeto de la obligación; es el objeto inmediato del crédito.

⁴ MORENO QUESADA, Bernardo. *Derecho Civil Patrimonial: Conceptos y normativa básica*. 6^a edición. Ed. Comares. Granada, 2006, pág. 126.

cuando un hombre tiene fortuna, que tiene patrimonio y cuando carece de ella, que no tiene patrimonio alguno”, el origen de la idea de patrimonio deriva del reconocimiento de la persona dotada de un poder económico, por lo cual realiza prestaciones de servicios y amplifica el tráfico del mismo, así el patrimonio de la persona será el conjunto de relaciones jurídicas (intereses particulares protegidos), sean activas (derechos) o pasivas (obligaciones), y necesariamente siempre con un contenido económico. Esto nos lleva a afirmar que para el caso de la relación jurídica obligacional invariablemente tendrá un carácter patrimonial, lo que se renovará será el interés que tenga el titular de la relación. Indica acertadamente HUGO FORNO⁵ “por medio de prestaciones (pecuniarias) puede obtenerse la satisfacción de intereses económicos, así mediante prestaciones (pecuniarias) puede obtenerse también la satisfacción de intereses extrapatrimoniales”.

Necesariamente toda persona tiene un patrimonio (personalidad patrimonial), incluso, para el caso de las personas morales o jurídicas este requisito se presenta como un rasgo fundamental para el reconocimiento de su personalidad jurídica. La libertad, plasmada como autonomía privada, resulta fundamental para que el sujeto de derecho se vincule con situaciones con carácter patrimonial, y así la autonomía privada termina siendo una sinonimia de autonomía patrimonial. La única manera de distinguir con otro tipo de relaciones es en base al interés jurídicamente protegido que este posee, hoy en día el “alquilar vientres” o “vender órganos” son calificadas como conductas extrapatrimoniales, cuando su fin puede ser de otra naturaleza, existen muchos casos en que los intereses extrapatrimoniales pueden ser satisfechos por comportamientos patrimoniales. “Cayo desea rendir culto a sus padres fallecidos, para lo cual contrata la construcción de un mausoleo. A Sempronio le interesa agasajar a un amigo a quien invita a su casa en donde tendrá lugar un banquete amenizado por una orquesta que al efecto ha contratado”⁶. Esto significa que el activo patrimonial sirve, por un lado, a la satisfacción de los fines y necesidades de la persona, y por otro también, de garantía para sus acreedores.

Otra incorrecta concepción de la relación jurídica patrimonial, es cuando se afirma que esta es aquella que puede ser “valorada” económicamente o está dentro del comercio. Las cosas materiales, elementos de la naturaleza, bienes inmateriales o creaciones intelectuales, etc. poseen naturaleza económica por lo que son objeto de valoración.

⁵ FORNO, Hugo. *Apuntes sobre el contenido patrimonial de la obligación*. En: *Advocatus*. N° 10. Lima, 2004, pág. 178.

⁶ FORNO, Hugo. *Ob. cit.*, pág. 178.

Aunque pareciese extraño, esta valoración – sostiene DIEZ-PICAZO⁷ – “debe medirse de manera objetiva, es decir, con independencia de cuál sea la postura o actitud del sujeto respecto a los bienes en cuestión”. Así, por ejemplo, aun cuando el interés de la persona respecto de un bien sea puramente sentimental o de afección (fidelidad conyugal o amor filial) esta relación jurídica patrimonial reposa sobre una institución que posee valor económico, sin embargo el interés es diferente. Mucho se debatió en el pasado acerca de la naturaleza de la prestación y acerca de si podía ésta tener un contenido no susceptible de valuación económica o pecuniaria. Ya parece superada la disputa y hoy sólo tiene interés histórico. La prestación puede ser evaluada en términos económicos, mas el fin de esta puede ser simplemente moral o intelectual.

Es así que las relaciones jurídicas patrimoniales siempre poseen un carácter instrumental, en cuanto se dirigen a satisfacer intereses económicos o de otra índole, propios de su titular, Esta relación conecta un sujeto activo (poder económico) con un sujeto pasivo (deber jurídico). Sin embargo, esta endiosada postura no se puede asimilar como absoluta, pues la realidad se encarga de mostrar que en muchas relaciones jurídicas pueden confluir en un mismo sujeto, tanto derechos como deberes, es el caso, del arrendamiento, compraventa, etc.

La patrimonialidad de estas relaciones está presente en la base del sistema jurídico, GIORGIANNI⁸ señala que “la valorabilidad pecuniaria de una prestación viene a indicar que en un determinado ambiente jurídico social los sujetos están dispuestos a un sacrificio económico para gozar de los beneficios de aquella prestación sin ofender los principios de la moral y de los usos sociales además de, por supuesto, la ley”. Esto significa que el sentido teleológico, o *telos* de la relación jurídica patrimonial debe adecuarse al orden público económico. Este último término, hace referencia por un lado, a la disposición de la economía impuesta por el Estado y las restricciones de la libertad de contratar, derivadas del intervencionismo económico que se derivan de la Administración.

El Derecho de Sucesiones, no es ajeno a esta problemática, ya que reposa sobre un contenido de patrimonialidad, de esta manera, la herencia, el patrimonio que fue del difunto, dará origen a situaciones jurídicas de ventaja o desventaja; sin embargo, la doctrina aún prefiere hablar de la “extrapatrimonialidad” en esta temática.

2) Windscheid y la teoría de los Derechos sin sujeto:

⁷ DIEZ-PICAZO Y GULLÓN, Luis. *Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial: Introducción a la Teoría del Contrato*. Vol. I. 5^{ta} edición. Ed. Civitas. Madrid, 1996, pág. 56.

⁸ GIORGANNI, Michele. *La Obligación*. Trad. de Emilio Verdera Tuells. BOSCH Casa Editorial. Barcelona. 1958, pág. 42.

Dentro del mundo, y, en cierto modo frente a él, está la persona humana, que no sólo contempla y conoce en su ser y en su esencia a los objetos mundanales, sino que también los valora. Es decir, sólo para una persona tiene sentido el significado axiológico sobre los entes distintos de él. Los valores tienen un ser en sí objetivo, pero sólo la persona los puede apreciar, y asumirlos en base a una escala de subjetividad. La doctrina clásica ha sido renuente en sostener que la persona, como sujeto de derecho, es el único ente facultado para ser centro de imputación de derechos y obligaciones. La existencia de necesidades (intereses) justifica la construcción de un sistema jurídico, dentro del cual, la persona constituye su esencia. Sin embargo, bajo este nítido contorno cabe cuestionarnos, ¿cuál es la razón para determinar el grado axiológico que le corresponde al sujeto en el Derecho Positivo?, el interés en este acápite no es darle un contenido filosófico, sino entender, razonablemente que puede presentarse el caso de derechos, incluso obligaciones, sin destinatarios determinados. Por lo que la primacía de la persona, respecto al objeto de la relación sería incierta e indeterminada.

El asimilar este planteamiento, parte de las distintas concepciones que han surgido respecto al patrimonio, la teoría clásica o personalista, desarrollada por los jurisconsultos franceses CH. AUBRY y CH. RAU sostiene que el patrimonio está íntimamente ligado con la personalidad. Para estos autores, “el patrimonio es una emanación de la personalidad, y la expresión del poder jurídico del cual está la persona provista en cuanto tal”⁹. Esta conexión entre personalidad y patrimonio (entidad abstracta, de carácter universal y ficticia), da origen a afirmar, que para esta teoría, solo las personas pueden tener patrimonio, además que, todo ser humano tiene necesariamente un patrimonio, y que este último es inseparable de ella. Negamos la tesis de que sólo los seres humanos puedan tener patrimonio con el argumento de que si todas las relaciones jurídicas de una persona forman un indivisible no es porque el elemento unificador sea la voluntad del titular, sino que la unificación proviene del hecho de que todas esas relaciones están afectadas a la satisfacción de los intereses de esa persona. Por lo tanto, donde quiera que haya bienes afectados a una finalidad puede reconocerse la existencia de un patrimonio.

De la Teoría personalista, es importante rescatar la afirmación que toda persona tiene patrimonio, es correcto por que un sujeto sin bienes creemos que aún conserva su patrimonio y que éste consiste en su aptitud para adquirir bienes en el futuro, incluso el mismo hecho de vivir en la situación más paupérrima no le excluye de la tenencia de un patrimonio, o

⁹ OCHOA G., Oscar E. *Derecho Civil: Bienes y derechos reales*. Publicaciones Universidad Católica Andrés Bello. Caracas, 2008, pág. 68.

intereses jurídicamente protegidos, como es el caso de su propia vida. En definitiva, sostenía el maestro COVIELLO¹⁰ que esta concepción, “es sencillamente artificiosa, y conduce a consecuencias absurdas, se basa en una confusión de ideas, y no tiene, por lo demás, ninguna importancia práctica”.

Tras las diversas críticas que surgieron hacia la teoría subjetivista del patrimonio la dogmática alemana se direcciona hacia una propuesta objetiva fundada bajo ideas de BERNARDO WINDSCHEID, quien formaba parte de la “Jurisprudencia de los conceptos”, y quien a su vez fue el primero en señalar la posibilidad de la existencia de derechos sin sujetos. “Es un hecho que existen derechos, los cuales no se encuentran ligados a un hombre como sujeto”¹¹. De donde deducimos que existen derechos sin sujeto, pero estos siempre poseerán un fin. BRINZ afirma que al lado de la persona natural no existe una personalidad, sino una especie de patrimonio. “La esencia de éste (patrimonio) está en tener o pertenecer, a una invisible relación jurídica entre persona y bienes. Pero esta conexión puede subsistir aún entre fines y bienes, sustituyendo a la persona en fin determinado”¹². Este planteamiento considera que para que el patrimonio adquiera autonomía en función del vínculo jurídico-económico al cual se destinan los bienes se necesitan tres requisitos; primero, que exista un conjunto de bienes, derechos y obligaciones; segundo, que este conjunto de bienes, derechos y obligaciones esté destinado a la realización de un fin; y por último, que el Ordenamiento positivo organice con fisonomía propia y, por tanto, con autonomía todas las relaciones jurídicas (activas y pasivas) que vinculan a acreedores y deudores en función de la masa independiente de bienes, derechos y obligaciones.

Esto significa, *grosso modo*, que para WINDSCHEID y BRINZ lo importante será el patrimonio y la finalidad, BRINZ consideraba que el patrimonio puede ser de dos clases: patrimonio personal, que es aquel constituido por una serie de derechos y obligaciones que tienen como sujeto una persona y coincide con lo que llamamos corrientemente “el patrimonio de una persona”; y patrimonio impersonal o dicho para la dogmática alemana patrimonio de destino. Estos últimos, si bien carecen de un dueño determinado, se encuentran adscritos al logro de una finalidad programada, garantizada por el sistema jurídico donde se presente. Para la Teoría de los derechos sin sujeto, la persona (propietario) cambia, pero el derecho siempre permanece, siendo así la persona un elemento accidental, mientras que los derechos son sustanciales. Estos autores distinguieron que

¹⁰ COVIELLO, Nicolás. *Doctrina General del Derecho Civil*. Ed. Hispano-Americana. México, 1849, pág. 279.

¹¹ OCHOA G., Oscar E. *Ob. cit.*, pág. 70.

¹² *Ibidem*.

el criterio fundamental era la finalidad establecida o el objetivo determinado, es en base a ello, que calificaron a esta posición como “patrimonio de afectación” (*Zweckvermogen*) o patrimonios objetivos, que no requieren su vinculación con persona alguna. Podrían existir patrimonios sin dueño basados en la afectación a un fin único de todos los bienes que forman parte de ellos. BRINZ profundiza esta perspectiva para el caso de las personas jurídicas, mientras que WINDSCHEID logra descender la misma propuesta en la institución de la herencia yacente.

3) Propedéutica a la herencia yacente a partir de su interpretación del art. 660 y el *Ius Delationis* del 679 del C.C.:

Clásicamente se ha asumido que la herencia es una manifestación del patrimonio efímeramente conservado en conjunto desde la muerte del sujeto titular, la cual se extingue con la partición, para el caso de una pluralidad de herederos, o con la aceptación, si el destinatario solo consiste en una individualidad personal. En función a ello, sostiene el art. 660 de nuestro Código Civil “Desde el momento de la muerte de una persona, los bienes, derechos y obligaciones que constituyen la herencia se transmiten a sus sucesores”. El presente es un fiel reflejo de lo que contempla el *Códice Civile* italiano de 1942 en su párrafo 456 que a letra dice: “*La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto*”¹³. Se deduce que la herencia o masa patrimonial se conforma por los activos y pasivos, los cuales por el hecho de la muerte del titular, se genera una disposición hacia los herederos. Manifiesta LANATTA¹⁴ que “la herencia, también denominada masa hereditaria, acervo sucesorio o caudal relicto, es el patrimonio dejado por el causante y que está constituido por sus bienes, deudas y otros derechos transmisibles por causa de muerte, que pasan a sus sucesores”. Es válido sustentar que la herencia constituye el patrimonio objeto de la transmisión sucesoral.

Teniendo como referencia nuestro sistema jurídico, coexisten tres modos de adquisición de la herencia: *ipso iure*, al momento de la apertura de la sucesión; mediante aceptación; y por declaración judicial. El *Códice Civile* italiano, dedica su artículo 459 a la segunda forma recogida de la tradición romanista, esta plantea que “*L'eredità si acquista con l'accettazione. L'effetto dell'accettazione risale al momento nel quale si è aperta la successione*”¹⁵. De estas, la aceptación de la herencia, para fines

¹³ “La sucesión se abre en el momento de muerte y en el lugar del último domicilio del difunto”. La apertura es el momento que se produce con la muerte del titular de un patrimonio. A partir de este hecho se sostiene que existen algunos aspectos que se desprenden de la apertura de la sucesión. Es el momento que se toma en cuenta para determinar quiénes son los sucesores y que derechos tienen en la sucesión.

¹⁴ Cit. LOHMANN LUCA DE TENA, Guillermo. *Derecho de Sucesiones: Sucesión en general*. Biblioteca para leer el Código Civil. Fondo Editorial PUCP. Lima, 1995, pág. 63.

¹⁵ “La herencia se adquiere por la aceptación. El efecto de la aceptación data de la época cuando se abre la sucesión”. En el sistema jurídico italiano, a diferencia de otras jurisdicciones, la adquisición de la

de la presente investigación, es la que nos interesa. La aceptación se encuentra revestida legalmente bajo la figura del *Ius Delationis*, el cual confiere dos poderes, el de aceptar o renunciar a la herencia, en síntesis, la transmisión solo queda arraigada cuando aquel a quien la herencia le ha sido ofrecida la acepta; inversamente, no hay transmisión alguna cuando se produce dimisión.

La delación confiere la posibilidad de aceptar la herencia conforme al Sistema romano, sin embargo, puede suceder que antes de manifestar la voluntad aceptando o renunciando la herencia el llamado a la misma fallezca, planteándose en este supuesto el problema de si su derecho de aceptar o desistir es o no transmisible a sus herederos. Sostenía RUGGIERO¹⁶ que la “solución del problema en todo ordenamiento positivo sólo puede ser dada por el carácter que al *Ius Delationis* se atribuya; cuando se atribuya a este derecho naturaleza estrictamente personal se debe aceptar su inidoneidad para la transmisión, y cuando no le sea reconocido tal carácter habrá que aceptar su transmisibilidad”. Contraria a esta posición el Derecho romano concibió intransmisible¹⁷ el *Ius Delationis*. Para nosotros, el análisis debe partir del principio de transmisibilidad. De esa manera, el *Ius Delationis*, de contenido personal, constituye un elemento del patrimonio del legatario, y con ese patrimonio pasa a aquéllos, que como sucesores globales lo acopian.

La herencia no se asume sin la voluntad (expresa o tácita) del heredero. De ahí que la doctrina moderna sostenga, respecto al derecho de delación, que el individuo a quien el legado le es puesto a disposición no es en rigor sucesor, sino sucesible. Así el art. 679 considera que “El derecho de aceptar o renunciar la herencia, se transmite a los herederos. En tal caso, el plazo del artículo 673 corre a partir de la fecha de la muerte del primer llamado”. Una interpretación exegética del artículo juzgaría concebirse que se trata de una regla imperativa. Sin embargo, no existe tal, un análisis minucioso nos demostraría que no existe impedimento alguno para que, en sucesión testada¹⁸, el testador establezca prohibición a la transmisión del *Ius Delationis* del heredero voluntario.

herencia no es una consecuencia automática de la apertura de la sucesión, sino que requiere, por regla general, una manifestación de la voluntad, expresa o tácita.

¹⁶ Cit. ESPÍN CÁNOVAS, Diego. *Manual de Derecho Civil Español*. Vol. V. Ed. Revista de Derecho Privado. Madrid, 1957, pág. 30.

¹⁷ Sin embargo, por situaciones excepcionales se fue incorporando para determinados casos su transmisión en la tradición romanista. Tenemos por ejemplo, que la *transmissio Theodosiana* o *ex iure sanguinis*, la cual se refiere a que cuando un heredero muere dentro del año, desde que tuvo conocimiento de la delación de la herencia, o antes que transcurra el plazo que se le concedió para deliberar, sin haber hecho declaración alguna, sus herederos pueden aún aceptar la herencia dentro del tiempo que resta aún de dicho plazo.

¹⁸ Sucesión testada es aquella sucesión hereditaria en la que el fallecido ha dejado constancia de su voluntad mediante un testamento. A través de este, el causante puede manifestar su parecer sobre el fin que va a recibir su patrimonio tras su muerte, y con ello puede modificar en parte lo que establece la Ley.

De lo dicho entonces, aquella situación en la que se encuentra el patrimonio desde la muerte del causante hasta que los herederos emplazados la adquieren mediante la *accettazione* se ha calificado como herencia yacente, la cual a ciencia cierta, se trata de un patrimonio (derechos y obligaciones) sin titular determinado. Sobre este punto, y la polémica surgida en torno a ella versan las siguientes líneas.

4) La herencia yacente: construcción y contrariedad teórica:

Señalaba hace algunos años en una entrevista LOHMANN LUCA DE TENA que el Libro de Sucesiones en nuestro Código Civil no estaba adecuado a las realidades económicas, sociales, familiares y jurídicas actuales. Y acusaba de poseer entre tanto tres defectos, uno de ellos era de carácter conceptual, nuestro legislador para la conformación del presente libro se había inspirado principalmente en los Códigos Civiles de España, Francia y Alemania, pero no había sabido armonizar las incompatibilidades que existían entre sí, originando incoherencias y vacíos. Muestra clara de ello se tienen en los temas de aceptación y renuncia de la herencia, de la situación del heredero antes de la aceptación, de la herencia yacente, la confusión entre heredero y legitimario, etc.

Surge así la primera cuestión, ¿Es posible discutir sobre la herencia yacente en nuestro sistema civil?, en aquellos ordenamientos sucesorales en los que la herencia se adquiere mediante la aceptación, ha venido preocupando a la doctrina la continuidad en la titularidad de los derechos, es decir, la existencia de un periodo de tiempo entre la apertura de la sucesión y la *accettazione*, en el que los bienes y las obligaciones que se imputaban al causante carecen de titular actual. El problema quedo sugerido, por lo que nos corresponde profundizarlo en este apartado.

El concepto de herencia yacente es una de las cuestiones más debatidas por la dogmática, en especial por la extranjera, y más precisa por la italiana, pero es necesario dar el reconocimiento a la pandectística alemana, ya que han sentado los cimientos para su construcción teórica. Fue SAVIGNY¹⁹ el primero que se introdujo en el estudio de la presente institución dentro del Derecho romano. El jurista reflexionó que la manera más clara de exponer los problemas que plantea la *hereditas iacens* sería reputar la herencia como propiedad de una persona desconocida, pero advirtió que el Derecho romano no admitió esta doctrina y, en cambio utilizaron el esquema de la ficción jurídica, asumiendo que el “difunto no había muerto”, propugnaron la idea de supervivencia de la personalidad del difunto. En la actualidad, semejantes mecanismos de explicación de este problema son generalmente rechazados por la doctrina, pues ni puede

¹⁹ SAVIGNY, Karl. *Sistema de Derecho romano actual*. Trad. Jacinto Mesía y Manuel Poley. 2ª Edición. Centro Góngora. Madrid, 1978, págs. 130 y ss.

revivirse al causante ya difunto, ni parece necesario otorgar al caudal hereditario una personificación propiamente dicha, ante la transitoria falta de titular de dicho patrimonio, siendo así que para nosotros resulta plenamente admisible la existencia de un patrimonio separado de carácter interino de un titular indeterminado.

Indica HERNÁNDEZ DÍAZ-AMBRONA²⁰ que “el resultado de la investigación sobre el sistema sucesorio del Derecho Romano, parece conducir a Savigny a negar que la herencia no aceptada sea persona jurídica, y si algún texto asimila a una corporación, es por una ficción que tenía por objeto facilitar ciertas adquisiciones realizadas por medio de los esclavos”. Significa que en aplicación de esta postura savigniana los esclavos que habían pertenecido al causante no se liberaban pues estaban sujetos a la continuidad de su personalidad aun habiendo fallecido. IHERING, máximo representante del método de la construcción jurídica, tuvo su más ardiente enfrentamiento doctrinal con WINDSCHEID a propósito de la herencia yacente, analizada sobre la construcción de las fuentes romanas. El primero, había asumido la posición romanista, que en la *hereditas iacens*²¹ se produce el fenómeno de la continuidad de la personalidad jurídico-patrimonial del difunto, lo que era contrario al pensamiento de WINDSCHEID que, como es sabido, afirmó la posibilidad de la existencia del derecho subjetivo sin necesidad de un sujeto actual y determinado, y que el patrimonio del causante pudiera permanecer transitoriamente en esta situación hasta que el heredero aceptara la herencia. IHERING, quien al igual que WINDSCHEID fueron profesores de la Universidad de Basilea en la que coincidieron en 1847 donde surgió una amistad para toda la vida, mucho tiempo después reconocería que su eterno antagonico tenía razón cuando afirmaba la perduración del patrimonio hereditario después de la muerte del causante, porque frente a lo que la vida requiere no puede prevalecer una supuesta lógica jurídica (ficción), y es para el tráfico jurídico indiferente a todas luces que el jurista pueda o no construir sus exigencias, carente de utilidad praxiológica y de un desconocimiento de la realidad social.

²⁰ HERNÁNDEZ DÍAZ-AMBRONA, Dolores. *La Herencia yacente*. José María BOSCH Editor. Barcelona, 1995, pág. 49.

²¹ Los juristas romanos jamás se refirieron a la realidad –correctamente- llamada en español “herencia yacente” con el nombre latino de “hereditas iacens”, por la sencilla razón de que esto no era aquello: porque esto no es nada. La herencia en latín no es yacente, sino que está yaciendo: forma verbal, no adjetival de designarse en latín, sólo cabe decir, por tanto, que la “hereditas iacet”. Realidad sometida a un consubstancial dinamismo la herencia no es yacente, sino que yace, yacer que es yaciendo, movimiento, proceso, fenómeno que se está dando, porque cuando se da y se fija – con la aditio - deja de existir y es, puramente, patrimonio de quien la acepta. CASTRO SÁENZ, Alfonso. *Precisiones terminológicas sobre la Herencia yacente: res nullius in bonis y “hereditas iacet”*. Fue expuesto en la XLIX Sesión de la SIHDA (Nueva Orleans, septiembre de 1995).

Bajo estas circunstancias surgió una nueva posición, esta considera que la herencia yacente es un patrimonio bajo administración, en espera de que sea adquirido ulteriormente por la persona del heredero; esta teoría sostiene que se puede establecer una representación del difunto, opinión para nosotros rechazada teóricamente, porque no cabe la representación de quien ya no puede ser sujeto de derecho, el análisis nos indica que este “representante”, asumiría tal categoría bajo la figura de la aceptación con lo cual también se establecerá un subsistema de herencia yacente, que se encuadrará posteriormente como una falacia del círculo vicioso y además de la *Petitia principii* o petición de principio. Es necesario exponer que la crítica ahora se ha desarrollado en el plano teórico, pues en el casuístico²² surgen otras nebulosas entorno a ello. Esto demuestra el carácter polémico de esta institución, siguiendo a DE LA CÁMARA ÁLVAREZ²³ este tema nos sugiere; en primer lugar, un problema teórico, que consiste en dilucidar a quién corresponde la titularidad del patrimonio hereditario o de los derechos que lo integran, y otro práctico que radicaría en determinar quién se ocupa de los bienes hereditarios hasta que la adquisición de la herencia se consume.

Los supuestos que pueden dar lugar al planteamiento de la herencia yacente en los diversos casos prácticos son, por ejemplo, que fuese instituido heredero un *nasciturus* ya concebido o incluso un no concebido o *concepturus*. También, cuando se conceda la herencia a un ente fundacional, que haya de constituirse en el futuro, cuando el heredero sea instituido bajo condición y finalmente que este heredero todavía no exprese su voluntad de aceptar o repudiar la herencia. En nuestro contexto actual casi todas las conceptualizaciones de la herencia yacente tratan de poner de manifiesto la situación en que se encuentra el patrimonio hereditario en el tiempo percibido entre la muerte del causante y la aceptación de la herencia, bajo este presupuesto, se han venido construyendo diversas

²² En la jurisprudencia española no muy lejana a la nuestra, el problema de la titularidad de la Herencia yacente también ha ubicado resonancia. Indica ESPÍN CÁNOVAS “nuestro Tribunal Supremo y doctrina de la Dirección General de los Registros, ha manifestado varias tendencias. La doctrina tradicionalmente aceptada era la de atribuir la titularidad al difunto, cuya personalidad subsistiría por una ficción, al menos a efectos registrales. Numerosas Sentencias y Resoluciones del pasado siglo han mantenido esta postura. Una tendencia contraria fue iniciada por la Res. De 10 de marzo de 1916, que parece dar entrada a la representación de los herederos o al menos a la consideración de que en definitiva la Herencia yacente es un patrimonio conservado en beneficio del futuro heredero” (ESPÍN CÁNOVAS, Diego. Manual de Derecho Civil Español. Vol. V. Ed. Revista de Derecho Privado. Madrid, 1957, pág. 37). La presente investigación nos ha permitido reconocer una tercera posición jurisprudencial, en virtud de la cual a la Herencia yacente, sin ser una persona jurídica, se le califica como una “entidad jurídica especial”, similar a una colectividad de intereses que recibe temporalmente una regulación unitaria, esta idea se consagra en la Res. De 17 de marzo de 1919 y la S. de 21 de junio de 1943.

²³ DE LA CÁMARA ÁLVAREZ, Manuel. *Compendio de Derecho sucesorio*. Ed. La Ley. Madrid, 1990, pág. 491.

propuestas que lo único que hacen es corroborar este mismo hecho sin entrar en la sustancialidad o *quid* en el que se formula esta situación.

Sostiene ALBALADEJO²⁴, que normalmente “todo derecho tiene en cada momento un titular concreto, admite que el titular puede faltar transitoriamente, o no estar determinado de forma definitiva, como es el caso que fallecido el causante, los presuntos sucesores aún no hayan aceptado la herencia, es decir, la figura que conocemos como herencia yacente, en la que se da una situación de pendencia o interinidad respecto al ejercicio del derecho”. Significa que el poder que supone todo derecho subjetivo se mantiene aunque aún no se halle atribuido a una persona concreta, esta es la tesis que defendemos, es por así exponerlo, un patrimonio impersonal momentáneamente sin un titular determinado, su unidad y objetividad para ello no se basa en el sujeto, sino en la destinación o finalidad común del sistema de relaciones jurídicas que lo organizan.

Nosotros configuramos la herencia yacente, bajo la premisa de un patrimonio en carencia del titular, razón damos a DÍEZ-PICAZO²⁵ cuando manifiesta que “el patrimonio hereditario se tutela en sí y por sí, independientemente de su enlace actual con un sujeto determinado, es la propia ley, quien tiene interés en la conservación de la unidad y homogeneidad del patrimonio hereditario sin hacer condición *sine qua non* de la existencia de un derecho que esté atribuido actual e inmediatamente a un sujeto”. El sujeto puede sustituirse por un fin determinado, la dogmática del patrimonio destinado a un fin, se funda tradicionalmente en el *ius postlimini* del Derecho romano, que consideraba que el prisionero de guerra perdía la capacidad jurídica, recobrándolo cuando este obtenía la libertad dinámica. Creemos que es posible que determinadas situaciones jurídicas puedan reflexionarse como una categoría de derechos sin sujeto. No es posible la existencia de un patrimonio sin la existencia indefinida de un sujeto determinado, pues entraña un concepto ontológicamente contradictorio, sin embargo, es válido afirmar la existencia de un patrimonio provisionalmente sin titular, un ente sin personalidad jurídica definida.

“El fin práctico que se persigue con la herencia yacente es proveer a la conservación y administración de los bienes hereditarios durante el tiempo en que se resuelve la incorporación definitiva del patrimonio a la persona llamada a la herencia, en beneficio no solo de ésta, sino también de los acreedores, legatarios y cualesquiera que puedan tener un derecho

²⁴ ALBALADEJO, Manuel. *Derecho Civil*. Tomo I. Vol. II. 2^{da} edición. Ed. BOSCH. Barcelona, 1991, pág. 44.

²⁵ DÍEZ-PICAZO Y GULLÓN, Luis. *Sistema de Derecho Civil*. Vol. IV. 5^{ta} edición. Ed. Tecnos. Madrid, 1990, pág. 526.

realizable sobre el patrimonio hereditario”²⁶. En la realidad de los hechos lo que importa es establecer la administración del caudal relicto, a fin de conservarlo para el heredero, asegurar la posesión de los acreedores y crear un punto de referencia al que puedan dirigir sus pretensiones contra el causante y las nacidas luego de causarse la herencia. La herencia yacente presupone la falta de un titular actual del patrimonio hereditario, el cual subsiste como un agregado autónomo destinado a los herederos, que se soluciona con el efecto retroactivo de la aceptación. La titularidad recién se adquiere con la aceptación y por efecto de la vocación como llamamiento actual o eventual.

5) Problemática entorno a la administración de la herencia yacente como término subjetivo de la relación jurídica procesal: Análisis de la cuestión:

Para poder empezar el estudio respectivo, propondremos el siguiente supuesto de manera clara y sencilla amoldable a la realidad: A fallece, de modo que desde el momento de su muerte, es decir, desde la apertura de la sucesión, hasta la aceptación por parte del llamado a la herencia, se produce la institución de la herencia en estado de yacencia porque no existe la aceptación automática sino que, al contrario, es indispensable que el heredero manifieste su voluntad de aceptar o no la herencia, este a heredar es B. Para poder conservar la administración de los bienes y derechos hasta el momento en que sean aceptados y adquiridos por el heredero B se debe acudir por voluntad del testador al curador C. En esta interinidad D, quien ha sido acreedor de A interpone una demanda por deuda contra este. De lo expuesto nos preguntamos:

1. ¿Es válida la demanda efectuada por D?
2. ¿Es posible demandar aquella herencia que se encuentra en estado de yacencia, es decir cuando no posee un titular del patrimonio determinado?
3. ¿Quién asume la situación subjetiva de la relación jurídica-procesal en dicho supuesto? ¿Ocuparía esta situación A, B o C?

Respecto a la primera incógnita, creemos que la validez de la demanda es innegable. El acreedor tiene, como consecuencia lógica, derecho preferente al de los herederos pues el patrimonio del deudor constituye una garantía hacia el acreedor. Con él responde el deudor para satisfacer las obligaciones que haya contraído²⁷. Este último, puede disponer de su

²⁶ HERNÁNDEZ DÍAZ-AMBRONA, Dolores. *Ob. cit.*, pág. 63.

²⁷ “Las deudas son, propiamente, obligaciones que fueron contraídas por el causante en vida, y que no pudo honrarlas oportunamente por sobrevenir su fallecimiento, quedando impagas. Y siempre que se encuentren acreditadas o reconocidas estas deudas se transmiten a los herederos con efecto *intra vires hereditatis*, es decir, solo hasta donde alcance el valor de los bienes dejados como herencia, salvo la excepción prevista en el artículo 662 del Código Civil” (Cas. N° 608-04-Lima, Corte Suprema)

patrimonio como quiera, siempre que no esté en insolvencia o lo haga fraudulentamente con la intención de perjudicar a sus acreedores. La muerte del deudor coloca el patrimonio hereditario en situación de yacencia pudiendo ser demandado, de esa manera esclareciendo el segundo punto, señalamos que es posible admitir la legitimación pasiva de la propia herencia yacente, sin necesidad de personificarla. y que, al mismo tiempo, dado que la interinidad en su titularidad impone la necesidad de que bien por medio de albaceas o curadores existan personas encargadas de su administración, goza igualmente de facultades para actuar, reclamando o excepcionando, en los diversos procesos judiciales.

Pero, examinando la tercera cuestión ¿quién asume la situación subjetiva de la relación jurídica-procesal en dicho supuesto? “La necesidad de dotar a la herencia en situación de yacencia de los oportunos mecanismos de conservación, administración y representación puede presentarse como una cuestión pacífica. No cabe duda de que la incertidumbre respecto a su titularidad que caracteriza a la herencia yacente, debe ser compensada mediante el establecimiento de los cauces precisos para que la vida jurídica de ese conjunto patrimonial no quede interrumpida, alterándose, en la menor medida posible, el desarrollo normal del tráfico jurídico. Del mismo modo, debe admitirse que la falta de titular actual que pueda proteger los bienes y derechos implicados en esta fase del fenómeno sucesorio obliga a posibilitar la adopción de las precauciones necesarias para la conservación del patrimonio hereditario, ya que, sin ellas, en muchos casos, el caudal relicto no podría cumplir fielmente el destino que la voluntad del causante o la propia ley han determinado para él”²⁸. Precisamente, señalamos que todo ordenamiento legal debería hacer propios estos intereses, y brindar ante ello un planteamiento legislativo general y sistemático en el tema. Sin embargo, nuestro Código Civil ofrece exiguas en contenido muchas de sus disposiciones. De hecho, ha sido la doctrina y la jurisprudencia las que han otorgado a la normatividad del Código el carácter general que legislativamente no se les concede.

Planteamos que los actos de mera conservación o administración provisional no implican la aceptación de la herencia si con ellos no se ha tomado el título o la cualidad de heredero, confirma esta postura el Código de Sucesiones de Cataluña en su numeral 8.1 que “yacente la herencia, el heredero llamado puede realizar exclusivamente actos posesorios, de conservación, vigilancia y administración de la herencia, y promover interdictos en defensa de los bienes”, añadiendo que dichos actos por sí solos, “no implican aceptación salvo que con ellos se tomara el título o la

²⁸ GUTIÉRREZ BARRENENGOA, Ainhoa y MONJE BALMASEDA, Oscar. *La Administración y representación de la Herencia yacente en el Derecho español*. En: *Ética y jurisprudencia*. Nº 03, 2004, pág. 09.

calidad de heredero”, esto permite fortalecer nuestra postura en cuanto, la existencia de la herencia yacente sin una titularidad expresa se prolonga hasta la aceptación de esta, momento en el cual los herederos se harán cargo del patrimonio relicto.

En ese sentido, una de las principales dificultades que en el orden teórico tradicionalmente ha presentado la situación de herencia yacente es el que se refiere a su capacidad para ser parte en un proceso, es decir, a su aptitud para ser titular de derechos, obligaciones y cargas procesales. Aunque, en rigor, careciendo la herencia yacente de personalidad jurídica, debería negarse su capacidad jurídica procesal, señalamos que no hay dudas en admitir que por razones prácticas pueden asumir la condición de parte en un proceso determinadas masas de bienes o patrimonios independientes o autónomos, entre las que se ha situado a la herencia yacente. Como plantea RAMOS MÉNDEZ²⁹, “lo cierto es que las necesidades de la práctica han forzado a considerar este patrimonio independiente como susceptible de tráfico jurídico, incluso en el proceso”. Ciertamente, negar a la herencia yacente la posibilidad de ocupar la posición de actora o demandada no se ajustaría a las necesidades del tráfico jurídico, haciendo imposibles tanto las reclamaciones de los acreedores como la propia defensa del patrimonio hereditario hasta que queden definitivamente determinados los sucesores del difunto. Lo mencionado se confirma en los artículos 61 (curadoría procesal) y 435 (Emplazamiento a demandado indeterminado o con residencia ignorados) del Código Procesal Civil. *Ergo*, la herencia en situación de yacencia, puede figurar como término subjetivo de la relación jurídica-procesal y por lo tanto ocupar la posición de demandada.

6) En torno al conflicto de legitimidades entre curador y albacea: Cuándo el Código Civil deja de hacer gala de su “sistematización coherente”:

La problemática que plantea la administración hereditaria puede ser evitada por el propio causante incluyendo en el testamento su detallada y completa ordenación. Precisamente, para que el causante pueda atender, entre otras, a esta necesidad del patrimonio hereditario el Código Civil ofrece la figura del curador, el artículo 599 que *ad pedem litterae* menciona que “El juez de primera instancia, de oficio o a pedido del Ministerio Público o de cualquier persona que tenga legítimo interés, deberá proveer a la administración de los bienes cuyo cuidado no incumbe a nadie, e instituir una curatela, especialmente: 1. Cuando los derechos

²⁹ RAMOS MÉNDEZ, F. *La sucesión procesal: Estudios de los cambios de parte en el proceso*. Ed. Hispano Europea. Barcelona, 1974, pág. 127.

sucesorios son inciertos³⁰ (...)”. Comentando esta disposición notamos que la curatela, suple tanto legal como bajo la liberalidad del fallecido, en la administración del patrimonio. No habiéndose determinado al sucesor o sucesores del causante, y hasta que se individualice el titular del derecho sucesorio, opera entonces la curatela de bienes. De esa manera, se conservan esos derechos hasta que son definidos o aparecen los titulares de dichos derechos sucesorios.

Afirmando esta perspectiva de fortalecer la curatela el artículo 603 sostiene que “Corresponde al curador de bienes la representación en juicio. Las personas que tengan créditos contra los bienes podrán reclamarlos del respectivo curador”. El presente numeral rige cuando no se conoce con certeza quiénes son los herederos. Para evitar situaciones de esta naturaleza que impidan la prosecución regular del proceso judicial, se deberá emplazar al curador procesal. Esta disposición es templada, en el sentido en que cualquier relación obligatoria existente entre un tercero y el fallecido será resuelta por el curador asignado bajo un manto de representación, a quien el testador puede conferir amplios poderes de administración y representación de la herencia. Lastimosamente y de manera absurda fija algunas obligaciones de naturaleza procesal a la otrora institución del albaceazgo. Ello trae como consecuencia la confusión en materia procesal de ambas figuras.

Injustificadamente, cuando el Código Civil desarrolla la regulación con respecto al albaceazgo genera un conflicto que pudo haber sido previsto a la hora de su redacción, sin embargo, el trabajo “por partes” y haciendo gala de su “sistematización” y “coherencia” conllevó a que el artículo 787 al plantear las obligaciones del albacea afirme en su inciso 2 “Ejercitar las acciones judiciales y extrajudiciales para la seguridad de los bienes hereditarios” y 5 “Pagar las deudas y cargas de la herencia, con conocimiento de los herederos”; esto último “con conocimiento de los herederos”, es una condición innecesaria pues hemos demostrado que en ese periodo la herencia yacente se encuentra siendo sin titular aún determinado. Amparándose en esta absurda e incongruente norma la Corte Suprema ha manifestado que “la sucesión no es una entidad jurídica, sino un estado legal de condominio sujeto a normas específicas (¿?), por lo que resulta improcedente demandar a una sucesión sin indicar quienes son los herederos”. (Exp. N° 1241-89-Loreto), ¿cómo se podrá indicar a los herederos cuando estos aún no aceptan o repudian la herencia?, notemos que esto parte del hecho de no establecer una normatividad coherente para el tratamiento de la herencia yacente en nuestro país.

³⁰ Aunque nuestro Código, a diferencia del italiano, portugués, chileno, ecuatoriano y venezolano, no contiene en sentido expreso “herencia yacente”, el presente artículo, así como otros, al afirmar “derechos sucesorios son inciertos”, alude indudablemente y de manera directa a ella.

Aunque la regla no permite ver en el albacea un representante de la herencia yacente, no es menos cierto que le atribuye injustificadamente importantes funciones de gestión procesal en diversos procedimientos. Esto confrontaría con la posición del curador; frente a ello proponemos que la curatela procesal debería prevalecer como mecanismo encargado de responder en un proceso (art. 603), otorgando al albacea un carácter subsidiario y provisional, ya que podrán ser desempeñados sólo en defecto de que el testador haya conferido al albacea o a otra persona la administración de la herencia, o se haya producido la intervención judicial de la misma. El albacea no puede intervenir en pleitos o litigios promovidos por acreedores de la sucesión, pues en este caso no está en juego el cumplimiento de la voluntad del causante; frente a ello la institución de la curadoría procesal debería ser la legitimada por comparecer.

Siguiendo lo explicitado, nuestra posición aplicada al caso concreto nos indica que deberá asumir C, el curador en representación procesal de A. Ayudan a fortalecer este planteamiento la diversa legislación comparada; menciona el Código Civil chileno en su numeral 487 que “El curador de los bienes de una persona ausente, el curador de una herencia yacente, el curador de los derechos eventuales del que está por nacer, están sujetos en su administración a todas las trabas de los tutores o curadores, y además se les prohíbe ejecutar otros actos administrativos que los de mera custodia y conservación, y los necesarios para el cobro de los créditos y pago de las deudas de sus respectivos representados”, junto al artículo 1288 consagra que “El albacea encargado de pagar deudas hereditarias, lo hará precisamente con intervención de los herederos presentes o del curador de la herencia yacente en su caso”. Asimismo el 530 del Código Civil ecuatoriano sostiene que “(...) La curaduría de la herencia yacente cesa por la aceptación de la herencia”. Manifestamos que tanto el curador como el albacea no son los titulares del patrimonio, ejercen una representación que flota bajo una base legal, pero no necesariamente fáctica y de ejercicio del pleno derecho. Esta afirmación fue criticada por nosotros páginas atrás, ya que no consideramos la existencia de representantes de un no sujeto de derecho, sin embargo, muchas veces la realidad es amoldable y pragmática para efectos eficientes.

7) Propuestas de solución:

En buena lógica la determinación del titular o titulares del patrimonio hereditario no puede resultar intrascendente a los efectos de poder modificar la administración judicialmente establecida. No se trata de poner fin a la administración del caudal relicto, dado que la necesidad de que el patrimonio hereditario esté dotado de un eficaz sistema de administración

normalmente persistirá, sino de adaptarla a la nueva realidad material y normativa que se presenta.

En ese sentido, la vaga regulación en nuestro Código Civil, respecto a la situación que asume la herencia yacente es cómplice del incorrecto tratamiento en la jurisprudencia, de esa manera, proponemos redactar en la Sección Primera: Sucesión en general, un VII Título denominado: Herencia yacente; esto traerá como ventajas superar la barrera con un conjunto de normas formalmente automáticas e impropias, pudiéndose dar una explicitación cabal y propia que amerita esta temática tanto en el ámbito sustantivo y procesal. A modo de proposición damos a conocer un esbozo de un contenido posible, para el cual hemos hecho un seguimiento de varias legislaciones que la abordan expresamente:

- a) Cuando se desconoce aún quién es el heredero, o cuando han renunciado los herederos testamentarios, la herencia se reputa yacente y se entregará a la conservación y administración de los bienes hereditarios por medio de un curador.
- b) El Juez de Primera Instancia con competencia en el lugar donde se haya abierto la sucesión, nombrará el curador, a petición de persona interesada o de oficio.
- c) Cesan los efectos de la curaduría de la herencia yacente por la aceptación de la herencia.

También es necesaria la modificación de los incisos 2 y 5 del artículo 787 del Código Civil, en cuanto a las obligaciones del albacea, cuando estas se vinculan como parte en una situación jurídica en algún proceso; dotándolo solo de manera subsidiaria y dejándola a la discrecionalidad del juez para algunos casos excepcionales.

Repetimos el pensamiento de que el patrimonio consagrado a un fin es el eje de toda relación jurídica y que el sujeto posee un carácter no esencial, la persona, para el caso de la herencia yacente no se encuentra predeterminada, conllevando a la teoría de la retroactividad de aceptación de los derechos. Todo lo cual nos persuade que, en este sentido, cabe hablar propiamente de herencia que en estado de yacencia no pierde su coherencia y es destinataria, independientemente de la futura adquisición del tráfico económico en cualquier sistema jurídico.

B) COROLARIO:

A modo de síntesis resaltamos las principales ideas:

- Primero, las relaciones jurídicas patrimoniales siempre poseen un carácter instrumental, en cuanto se dirigen a satisfacer intereses económicos o de otra índole, propios de su titular, estas poseen siempre un contenido económico (patrimonial), la variación se presenta en el

interés o *telos* de la relación, que puede estar contenido fuera de lo pecuniario o contratable.

- Segundo, negamos la tesis de que sólo las personas puedan tener patrimonio con el argumento de que si todas las relaciones jurídicas de una persona forman un indivisible no es porque el elemento unificador sea la voluntad de la persona del titular sino que la unificación proviene del hecho de que todas esas relaciones están afectadas a la satisfacción de los intereses de esa persona.
- Sostenemos para que el patrimonio adquiera autonomía en función del vínculo jurídico-económico al cual se destinan los bienes se requiere tres requisitos; primero, que exista un conjunto de bienes, derechos y obligaciones; segundo, que este conjunto de bienes, derechos y obligaciones esté destinado a la realización de un fin; y por último, que el Ordenamiento positivo organice con fisonomía propia.
- Aquella situación en la que se encuentra el patrimonio desde la muerte del causante hasta que los herederos emplazados la adquieren mediante la *accettazione* se ha calificado como herencia yacente, la cual a ciencia cierta, se trata de un patrimonio (derechos y obligaciones) sin titular determinado.
- El poder que supone todo derecho subjetivo se mantiene aunque aún no se halle atribuido a una persona concreta, esta es la tesis que defendemos, es por así exponerlo, un patrimonio impersonal momentáneamente sin un titular determinado, su unidad y objetividad para ello no se basa en el sujeto, sino en la destinación o finalidad común del sistema de relaciones jurídicas que lo organizan.
- En cuanto a la problemática planteada es posible demandar a la herencia yacente pues el acreedor tiene el legítimo interés y además posee derecho preferente al de los herederos, ergo, admitimos la existencia de la legitimación pasiva de la propia herencia yacente, sin necesidad de personificarla en el marco de un proceso.
- Por último, hemos manifestado que la administración hereditaria puede ser evitada por el propio causante incluyendo en el testamento su detallada y completa ordenación. Precisamente, para que el causante pueda atender, entre otras, a esta necesidad del patrimonio hereditario el Código Civil ofrece la curatela de manera muy paralela, por lo que debe

ser fortalecida con un tratamiento más integral en el ámbito sucesorio, incluso que el albacea.

C) BIBLIOGRAFÍA REVISADA:

ALBALADEJO, Manuel.

1991 *Derecho Civil*. Tomo I. Vol. II. 2^{da} edición. Ed. BOSCH. Barcelona.

CIFUENTES, Santos.

1995 *Derechos Personalísimos*. 2^a edición. Ed. Astrea. Buenos Aires.

COVIELLO, Nicolás.

1849 *Doctrina General del Derecho Civil*. Ed. Hispano-Americana. México.

DE LA CÁMARA ÁLVAREZ, Manuel.

1990 *Compendio de Derecho sucesorio*. Ed. La Ley. Madrid.

DIEZ-PICAZO Y GULLÓN, Luis.

1996 *Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial: Introducción a la Teoría del Contrato*. Vol. I. 5^{ta} edición. Ed. Civitas. Madrid.

1990 *Sistema de Derecho Civil*. Vol. IV. 5^{ta} edición. Ed. Tecnos. Madrid.

ESPÍN CÁNOVAS, Diego.

1957 *Manual de Derecho Civil Español*. Vol. V. Ed. Revista de Derecho Privado. Madrid.

FORNO, Hugo.

2004 *Apuntes sobre el contenido patrimonial de la obligación*. En *ADVOCATUS*. N° 10. Lima.

GIORGANNI, Michele.

1958 *La Obligación*. Trad. de Emilio Verdura Tuells. BOSCH Casa Editorial. Barcelona.

GUTIÉRREZ BARRENENGOA, Ainhoa y MONJE BALMASEDA, Oscar.

2004 *La Administración y representación de la Herencia yacente en el Derecho español*. En: *Ética y jurisprudencia*. N° 03.

HERNÁNDEZ DÍAZ-AMBRONA, Dolores.

1995 *La Herencia yacente*. José María BOSCH Editor. Barcelona.

LOHMANN LUCA DE TENA, Guillermo.

1995 *Derecho de Sucesiones: Sucesión en general*. Biblioteca para leer el Código Civil. Fondo Editorial PUCP. Lima.

MORENO QUESADA, Bernardo.

2006 *Derecho Civil Patrimonial: Conceptos y normativa básica*. 6^{ta} edición. Ed. Comares. Granada.

OCHOA G., Oscar E.

2008 *Derecho Civil: Bienes y derechos reales*. Publicaciones Universidad Católica Andrés Bello. Caracas.

RAMOS MÉNDEZ, F.

1974 *La sucesión procesal: Estudios de los cambios de parte en el proceso*. Ed. Hispano Europea. Barcelona,

SAVIGNY, Karl.

1978 *Sistema de Derecho romano actual*. Trad. Jacinto Mesía y Manuel Poley. 2^{da} edición. Centro Góngora. Madrid.

Santa Beatriz, Lima, 13 de Febrero del 2012

Reestructurado. 17 de Mayo del 2012

Marco Andrei Torres Maldonado